

T1-06

MÉTODOS MULTIVARIADOS EN LA EVALUACIÓN DE ACCESIONES DE QUINUA
(*Chenopodium quinoa Willd.*), PERÚ

José Luis Cahuana Jorge^{1,2} & Rafael Velásquez Huallpa²

¹Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio ambiente "AMTAWI". Perú. luis.inia@hotmail.com

²Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA). Lima, Perú

³Universidad Nacional del Altiplano Puno (UNAP). Puno, Perú.

Objetivo: aplicar métodos multivariados a los datos de la caracterización y evaluación de accesiones de quinua (*Chenopodium quinoa Willd.*). **Método:** la fuente de información fue tomada de los registros de caracterización y evaluación correspondiente al refrescamiento de accesiones de las colectas del banco de germoplasma correspondiente a la campaña 2015-2016 utilizando el descriptor Bioversity International, los cuales fueron analizados aplicando métodos estadísticos multivariado de componentes principales y análisis de conglomerados considerando las variables cuantitativas relacionadas a la morfología y fisiología del cultivo de quinua. **Resultados:** en el análisis de componentes principales, los dos primeros componentes explican el 75% de la variabilidad total de las accesiones de quinua, estos componentes estuvieron asociados a 18 variables. Asimismo, se realizó el análisis de conglomerados mediante técnica de clasificación jerárquica donde se procesó las variables cuantitativas y categóricas (dummy), a través del método Ward y distancias Gower con el cual se encontró 4 grupos diferenciados a una distancia del 50%. **Discusión:** los métodos multivariados aplicados son herramientas útiles para la caracterización de un germoplasma porque permite describir todo el conjunto de accesiones en función a sus variables que se analizan simultáneamente. Sin embargo, estos resultados podrían ser complementados considerando las características genéticas de las accesiones. **Conclusiones:** la variabilidad y la clasificación están muy relacionadas por el origen de las colectas realizadas en lugares geográficos que correspondientes a los países de Perú y Bolivia.

Palabras clave: *Chenopodium quinoa*, análisis multivariado, banco de germoplasma, recursos genéticos.

Doi: 10.5281/zenodo.7977640

